

OS DESAFIOS DE UMA PROFESSORA SURDA AO ENSINAR LIBRAS PARA ALUNOS OUVINTES

 DOI: 10.5281/zenodo.7834520

Jayne de Cassia Leão Barra (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
jaynebarra66@Gmail.Com

Luana Tapajós Feio (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
tapajosfeio@Hotmail.Com

Dra. Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em Programa de Pós-graduação em Educação.
luana.viana@ufra.Edu.Br

Dra. Liliane Afonso de Oliveira (UFRA)
Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura
liliane.Afonso@Ufra.Edu.Br

Resumo: Práticas Pedagógicas são ações intencionais na educação com objetivo de alcançar o pleno desenvolvimento do aluno, fundamentadas no reconhecimento do outro, como uma forma de construção de saberes através do diálogo. Neste sentido, entende-se a relevância de estudos na área de ensino e aprendizagem de Libras para ouvintes tendo em vista os poucos registros científicos acerca desta temática. O objetivo geral desta pesquisa é investigar quais práticas pedagógicas de uma professora Surda são efetivadas com alunos ouvintes. Nos objetivos específicos buscou-se saber: a) Qual concepção educativa a docente adota em sua prática como professora de Libras para ouvintes; b) O destaque da professora Surda acerca de experiências exitosas entre as práticas que já aplicou em sala de aula; c) As atividades que prefere adotar em sala de aula; d) Os desafios e dificuldades que tem enfrentado ou continua a enfrentar em sua carreira docente; e) Apresentar sugestões de como estas dificuldades e desafios têm sido superados. O presente estudo caracteriza-se como básico, descritivo e estudo de caso. As informações foram obtidas por meio de uma entrevista com uma professora surda em Libras com perguntas abertas. Os dados foram analisados utilizando-se o método dedutivo, em uma abordagem qualitativa. A análise dos dados evidencia que as principais dificuldades citadas pela professora Surda se relacionam com a comunicação com o aluno ouvinte. Conclui-se que ainda há uma carência de estudos relacionados a esse campo de conhecimento. Assim, faz-se necessário, mais estudos voltados às práticas pedagógicas de professores surdos com alunos ouvintes.

Palavras-chave: desafios; Libras; práticas pedagógicas.